

BÀBÁ ÌJÈBÚ, ALÀGBÀ JOSÉFÙ RÓTÌMÍ ADÉBÁMBÒ

By

Bóláńlé Aya Ọ̀ṣọ̀bà

Department of Nigerian Languages,

College of Languages and Communication Arts Education.

Lagos State University of Education, Oto/Ijanikin Lagos with Campus at Epe.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8324929>

Orin: Má á bá Jèbú relé ọmọ aláré... (2ce)

Isé ni òògùn isé

Múra sísé ọ̀ré ẹ mi

Isé ni a fi ń dẹni gíga

Alàgbà Adébámbò ti múra sísé,

Wọn ti se gudugudu méje

5

Wọn ti se yààà méfà

Alàgbà Adébámbò ti sísé nínú ọgbà 'AOCOED' àti 'LASUED' fún
odindi ọ̀dún méjìlélọ̀gbọ̀n gbáko

Alàgbà Adébámbò ti gbéyán fẹ̀gbé, wọn sì gbàwo bọ

Opé f'Élédùà fún oore ńlá tí ó ẹ

Alàgbà Adébámbò Jéjẹ̀nìwà ló fẹ̀ fişé sílẹ̀

10

Isé kò fi ègbọ̀n wa sílẹ̀

Opé ńlá f'Élédùà fún oore ńlá yí

Ọ̀ké àwọ̀n ènìyàn lè jọ gbaşé lásìkò náà

Sùgbọ̀n tí isé tí fẹ̀yìn wọ̀n tí.

Ọ̀pọ̀ ló ti gbẹ̀mì ín mì

15

Ọ̀pọ̀ ló wà ni dùbúlẹ̀ àisàn

A Publication of College of Languages and Communication Arts Education, Lagos State University of Education

Òpò sì ni ìjì líle ayé ti gbá wọn dànù lẹnu isẹ A kò fi èyí yò wọn	
Sùgbón a fi n dúpẹ lówó Aláwùràbí Fún oore nílá tó ẹ èyín ni Láààrin oḍún méjìlélógbòn yìi Isẹ tiyín kò gbé yín wọ wàháà E ò deni tí àwọn aláṣe n pè sínú ìpàdé ijéjọ Láti wá ṣàlàyé ohun tí kówá rí lóbè	20
Tó fi waaro ọwó A bá a yín yò A bá a yín dúpẹ Títí láéláé lópẹ wa lódò rẹ Elédùà Títí láéláé la ó máa yònbó rẹ Alágbàwìédá Wí pé pèlú ayò àti ìdùnú àti ìlera pípé Lèyín n fèyìntì Múso! Músò!! Músò! S'ọba Òkè Òpò akékòḍó ló ti b̀nmu nínú omi ogbón yín Òpò akékòḍó, wọn ti deni nílá lókè èèpè Kò gbàgbé ọmọ Adébàmbò Jéjèniwà	25 30 35
Àwọn akékòḍítí wọn ti di ìlú m̀òkà Kò le è gbàgbé ipa ribiribi tí ẹ kó Nínú àti gòkè wọn Ìfẹ nílá lẹ fi n bá mùtùmùwà ló Alàgbà Jéjèniwà, ti gbóúnjẹ fégbè	40
E gbàwo bọ E kógo já Akínkanjú alákadá lèyin jẹ Láiwòwé, ọlọpọlọ pípé ínú Gírámà Yorùbá. Àjò kò lèdùn K'ónilé má relé	45

Èyin ti lo ọ̀pòlọ̀pò ọ̀dún nílúú Èkó
Àkókò tó wàyí láti sẹ́rí re'lé
Àjò kò lè dùn dùn dùn dùn,
Kó nílé má relé 50

Torí bó pé, bóyá,
Onílé á re'lé
Bàbá Ìjẹ̀bú n relé

Òwu Ìjẹ̀bú ni ilẹ̀ ègbón mi àtàtà
Níbi tí bàbá yòò ti má a jẹ 55
Ìkọ̀kọ̀ré láààrò àti Èbẹ̀ rìpò lálé
Oúnjẹ̀ Ìjẹ̀bú tó gbalé gbako
Tó n sara lóore,
Tó sì n mára dán
Tó mú ọ̀pọ̀lọ̀ jí pépé 60
Àwa ti bẹ̀ Elédùà

Láti fún-un yín ní ìsinmi aláyò
Nítorí lẹ̀yìn ìfẹ̀yìntì yí
Èyín ò ní rá'hùn ohunkóhun,
Agbe yòò gbére kò yín 65
È ó máa ríná, rí lò lójọ̀ gbogbo
Àsẹ̀yọ̀rí àti àsẹ̀yege ni ohun gbogbo tí ẹ̀ bá n dájọ̀lé yòò
jẹ̀ ẹ̀
Ègbón àtàtà ni ègbón tí mo ní

Ègbón àtàtà ni ègbón Jẹ́jẹ̀nìwà
Ègbón tó fẹ̀ àbúrò dénú l'ègbón-òn mi. 70
Ègbón Adébambò Rótímí jẹ̀ ègbón rere
Ègbón tó nífẹ̀ẹ̀ àbúrò dénúdénú
Ègbón tí kíl jẹ̀ nídìlì mòdàrú

Ègbón tí ó máa n dúró ti oótó 75

Ègbón tí ó máa n gbèrò ohun Rere sòmọ̀nikẹ̀jì ní gbogbo ìgbà Ọ̀jọ̀ tí pé, ọ̀jọ̀ tí pé kánrínkése Nígbà tí mo jẹ̀ màjèsín nílẹ̀ Ifẹ̀	
Tí baba ègbón yíí tí n sísẹ̀ ajé Işẹ̀ ajé sọmọ̀ nù bí òkò Búrédì tí ó jẹ̀ tí bàbá Adébámbò Èyí tó fikalẹ̀ sádùgbòò Kóíiwò léti Akarabata Ni Ifẹ̀ ooye laàgbò	80
Níbití ojúmọ̀ tí n mọ̀ wá Èni tí kò bá mọ̀ búrédì yíí nílúú Ilé-ifẹ̀ Ó tùmọ̀ sí wí pé kò gbélé Ifẹ̀ nù u Búrédì tí terútọmọ̀, tarúgbó-tọmọde T'òtòkùlú àti gbajúmọ̀ n wáíí fun	85
Bàbá wa Ọ̀túnba Rúbẹ̀nì Òkúnúgà Adébámbò Ní Ọ̀lọrun jogún irúfẹ̀ búrédì yíí fún un Tí wọn jẹ̀ alákoóso Ilé-ışẹ̀ búrédì yíí bèrẹ̀ láti ọ̀dún 1956-1995 Òhun nìkan ni ilé-ışẹ̀ búrédì jákẹ̀jádò ni Gbogbo Ilé-Ifẹ̀ àti ìgbèríko tí ó ní Irinşẹ̀ búrédì ìgbàlódé Irinşẹ̀ tí n lo búrédì, tí ó sì n gé e Fún gbogbo akitiyan baba Gégé bí ẹni tí Ọ̀lọrun dá lólá	90
Tíşẹ̀ búrédì yíí jẹ̀ ışẹ̀ àşẹ̀jèrè fún wọn Gbogbo àwọn oníbúrédì ní iwọ̀ oòrùn Fí oyè nílá dá baba lólá Wọn fi wọn şe alága fún gbogbo Oníbúrédì ní ìpínlẹ̀ Iwọ̀ Oòrùn Tolórí tẹ̀lẹ̀mù ni ó n gbádùn búrédì baba	95
	100
	105

Bí àwọn ti Yunifásitì Ilé-Ifè tí n
Gbádùn rẹ, bẹ̀ẹ̀ ni àwọn ọ̀ba
Aláyé bi Adésójí Adérẹ̀mí, Ọ̀nì Ilé-Ifè
Ọ̀ba tí ó gbayì títí dì ọ̀jọ̀ ikú
N yò̀nbo búré̀dì ti ilé-ìṣẹ̀ Adébámbò 110

Àwọn oníbúré̀dì ni Làgèrè, Mòòrè
Ìrémọ̀, Ọ̀jòyin nílè Ifè,
Gbogbo ipàdé di Kóíwò ni ilé-ìṣẹ̀ Bámbò
Alàgbà Adébámbò n lẹ̀ ọ̀mọ̀ Ọ̀wu Ìkijà ní ipínlẹ̀ Ọ̀gùn
Ọ̀kọ Ọ̀lájùmòkẹ̀, iwọ̀ ni mó n ké sí 115

Ọ̀kúnrin kúkúru àbìjà kunkun
Ọ̀jọ̀ pé, ọ̀jọ̀ pé kánrinkése
Ní ǹhkan bi ọ̀dún mọ̀kàndínlógún sẹ̀yìn
Ni mo ṣàlábààpàdé Alàgbà Adébámbò
Ní ẹ̀ka ẹ̀kọ̀ èdè Yorùbá ní ilú Ìjànìkin 120

Wón kí mi t̀wòt̀wò, t̀rèlè-t̀rèlè
Wón kí mi káàbò ságbolé akadá
Wón gbámí nímòràn lóri ọ̀nà àti ṣàṣeyọ̀rí
Wón mènùbàá lójọ̀ nàà lóri ọ̀rò
Àti gòkè nínú ìṣẹ̀ akadá 125

Wón ṣàlàyé lóri pépà kíkọ̀ láti gòkè
Ègbón àtàtà kọ̀ oríṣííríṣí iwé
Wón fi ṣemi lóore níjọ̀ à n wí nàà
Inùù mi dùn ọ̀kàn mí yò,
Mo délé wí pé mó rẹ̀nifojújọ̀ 130

Mo rẹ̀gbòn-ọ̀n àtàtà, ọ̀mọ̀ ojúlówó Ìjẹ̀bú
Ìmòràn yí ràn-mí lówó púpòpúpò
Mo ṣèlérí fún ọ̀kàn mí pé
Ó di dandan kí n mókè nínú

Iṣẹ́ akadá, Èdùmàrè sì gbàá bée 135

Mo ki ègbón mi àtàtà, baba Dàmíláre
Ègbón tó nífẹ́ẹ́ tẹ́rú tọmọ

Baba Oṛeolúwa, Baba Şeun

Mo dúpẹ́ púpọ́ fún ìmọ̀ràn oṣó sí

Mo dúpẹ́ wí pé Olúwa gba ògo 140

Alàgbà Adébámbò Rótímí ò lé

Oṃọ́ Ìjẹ̀bú Alárè, oṃọ́ Òwu Ikija

Kékeré Ìjẹ̀bú, owó ni

Àgbà Ìjẹ̀bú, owó ni

Èwẹ́ só, È wẹ́ só 145

Kin lẹ́ n ẹ́ lóko, tẹ́ fi dọru

Ogànjó lẹgan, oṃọ́ alárè, èwẹ́ só o

Èwẹ́ só o, Èwẹ́ só o, oṃọ́ alárè, è wẹ́ só o

Ìṣe Ìjẹ̀bú ro alàgbà Adébámbò Jẹ́jẹ̀nìwà

Alábájọ́ tí Alàgbà Adébámbò fi máa n nàwó bíi Èlédà 150

Òpọ́ ènìyàn ló ti mọ̀yìn moşẹ́ rere

Òpọ́ ènìyàn ló n ẹ́ sàdánkàtà

Fún iwà akin, iwà akinkanjú

Ti ẹ́ máa n hù

Tẹ́rú-tọmọ́ ni ó máa n dámúsò 155

Fún nawo-nawo tí ẹ́ máa n ẹ́

Alábájọ́ ti oṣọ́ Olájùmòkẹ́ kíí rojú àti

nàwó iyì lójókójó

Gbogbo mùtúmùwà ló mọ́ wí pé

Náwónáwó nìran Ìjẹ̀bú

Àwa Ìjẹ̀bú kí í şahun 160

Níbi tí ó bá yẹ́ látí nàwó

Àwọn Ìjẹ̀bú a má a ẹ́ gudugudu méjẹ́

- Yààà mífà
Ìṣe Ìjèbú yí ro Ọgbèni Jéjèniwà púpò.
Ní bikíbi, nígbà gbogbo, ni wón ti n nàwó lọ 165
Mo gbàdúra wí pé ìnà kò nítán owóo yín
- Àgbàná kò ni wọ owó náà
Èrè lobìnrin í jẹ lábò ojà
Láṣe Èdùmàrè, ẹ ó máa jèrè ni
Gbogbo èniyàn pátá porogodo ló mò wí pé, 170
Ìwà rere lèsò èniyàn, iwà ọmọ ní sii mú ọmọ
jẹ òkígbé
Ọkọ Ọlájùmòké, má yíwà rere padà
Baba Ṣeun, Baba Dáre, Baba Ọrẹ-Olúwa
Máa ṣee rere niṣó, láipé láìjinnà
Ìka yóò ka oníkà, rere á ba ẹni rere 175
- Alàgbà Rótímí Jóséfù Adébámbò jẹ
Alárògún àti aláròjinlè èdá
Rere ló pé ìkà kò pé
Rere ni ká máa ṣe lójó gbogbo
Aláwùràbí yóò rántí oore gbogbo 180
Tí ẹ ti ṣe fún tẹrútomọ
Yóò sì san yín lésan rere
Ogún ọmọdé kò le è ṣeré f'ógún ọdún
Ó dùn wá jọjọ wí pé ẹ n fí wá sílẹ lọ
Ọba òkè yóò pèlú yín. 185
- Mo rántí ní nḡkan bí oṣù méjì séyìn, tí a ṣe
pàdé Èka Èkó
Gbogbo wa la b'omi lójú wèrèwèrè
Nítorí ifẹ nílá tí a ní sí i yín jọjọ
Ó dùn wa jànjàn, ó dùn wá jànjàn wí pé ẹ n lọ

Gbogbo wa ní Èka Èkọ́ n kí i yín pé ó dìgbòóṣe fún sàà kan ná
190

Ó dàbò, ó dìgbòóṣe

K'Ọlórun ṣọ̀ ìpàdé wa

Ká ríra pẹ̀lú ayò

Ká má pẹ̀ẹ́ ríra wa

Bólánlé aya Ọ̀ṣọ̀bà, Tayé aya Kẹ̀hìndé, 195

Ọ̀péyemí aya Sánńí, Níkẹ̀ẹ́ ayá Adékòyà,

n kí i yín pé, ó dìgbòóṣe

Kòfésò Àkànmú, Ọ̀gbẹ̀ni Sólàjà àti Adégúnlẹ̀

n kí i yín pé ó dàbò

A gbàdúrà wí pé

Ayò Ọlórun yòò má a bá a yín gbé.

Ìfẹ̀yìntì ayò nínú ọ̀lánílání 200

Ìgbéga tó bùáyà

Ire kàbìtì lóṣṣẹ̀ gbogbo wa.

Ire o. 203